

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

BUDJET TASHKILOTLARI SMETALARI HISOBI VA ICHKI AUDITINI MUHIM TAMOYILLARI HAMDA TAKOMILLASHTIRISH

O'ktamjonov Shoxzodbek Ikromjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi (gruppa 21-02)

Annoontatsiya: Ushbu maqolada budjet tashkilotlari smetalari hisobi va ichki auditini muhim tamoyillari hamda takomillashtirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Budjet tashkilotlari, smetalar, hisob auditi, ichki audit, nazorat, buxgalteriya, islohot, iqtisodiyot, vazifa.

Budjet hisobi davlat budjeti ijrosining buxgalteriya hisobidir. Budjet hisobi davlat budjeti ijrosi bilan bog'liq bo'lgan hamma operatsiyalarni qamrab oladi va mazkur ijro jarayonida budjetning holatini tavsiflashni ta'minlaydi. Budjet hisobi orqali xalq xo'jaligi hamma tarmoqlarining davlat budjeti bilan o'zaro aloqasi aks ettiriladi. Buxgalteriya hisobi vositasida bank muassasalaridagi hisobvaraqlarda budjetning pul mablag'lari, daromadlari va xarajatlari, hisob-kitoblardagi mablag'lar, budjet ijrosi jarayonida tashkil qilinadigan fondlar va zaxiralar hamda budjet tashkilotlarining moddiy qiymatliklari aks ettiriladi. Budjetning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

daromadlari, xarajatlari va pul mablagʻlari, budget ijrosi jarayonida ularning harakati hamda budgetdan moliyalashtiriluvchi tashkilotlarning moddiy qiymatliklari budget hisobining bevosita obyektlari hisoblanadi. Mahalliy budjetlami, respublika budjetini va mamlakatning, umuman davlat budjetini daromadlar va xarajatlar boʻyicha rejasining bajarilishini oʻz vaqtida, toʻla va aniq qayd qilishni taʼminlash budget hisobining vazifasi hisoblanadi.

Byudjetdan mablaj oluvchilar byudjet xarajatlarini amalga oshirish uchun gʻaznachilik boʻlinmalariga quyidagilarni byudjet mablagʻlari boʻyicha:

doimiy xarajatlar smetalari moliya organlarida roʻyxatga olinguniga qadar - birinchi chorak uchun oylar kesimida moliya boʻlimlarida roʻyxatga olingan vaqtinchalik xarajatlar smetalari nusxalarini;

doimiy xarajatlar smetalari moliya organlarida roʻyxatga olingandan soʻng - moliya organlarida roʻyxatga olingan, oylar kesimida doimiy xarajatlar smetalarini; byudjetdan tasheari mablajlar boʻyicha moliya organlarida roʻyxatga olingan, byudjetdan tashqari mablajlarning kelib tushishi va ishlatilishining cheklanishi oylar kesimida koʻrsatilgan vaqtinchalik va aniqlangan xarajatlar smetalari nusxalarini taqdim etadilar.

Ajratilgan byudjet mablagʻlari qoldiqlari summalarining qabul qilingan yuridik va moliyaviy majburiyatlar, shuningdek amalga oshirilgan kassa xarajatlarining ajratilgan byudjet mablajlari qoldiqlari summalaridan oshishiga olib keladigan miqdorlarda byudjet mablaqlarining kamaytirilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

Tegishli byudjet mablagʻlarining taqsimlovchilari (oluvchilari) tashabbusi bilan byudjet mablagʻlari boʻyicha xarajatlar smetalariga oʻzgartirish kiritilgan hollarda, ular tomonidan oʻrnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan soʻrovnomalar imzolash

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uchun g'aznachilik bo'linmalariga taqdim etiladi.

So'rovnomada ko'rsatilgan xarajatlar turlari bo'yicha ajratilgan byudjet mablag'lariga taklif qilinayotgan o'zgartirishlar kiritishning imkoni mavjud bo'lganda, g'aznachilik bo'linmalari G'aznachilik dasturiy majmuida ushbu byudjet mablag'larini taqsimlovchilar (oluvchilar)ning shaxsiy g'azna hisobvaraqlaridagi tegishli xarajatlar moddalari bo'yicha keyingi yuridik va moliyaviy majburiyatlarni ro'yxatga olish va kassa xarajatlarini amalga oshirishni to'xtatib qo'yadi.

G'aznachilik dasturiy majmuida keyingi yuridik va moliyaviy majburiyatlarni ro'yxatga olish va kassa xarajatlarini amalga oshirish to'xtatib qo'yilgandan so'ng, byudjetdan mablag' oluvchilarning so'rovnomasi tegishli g'aznachilik bo'linmalarining vakolatli xodimlari tomonidan imzolanadi va muhiri bilan tasdiqlanadi. Imzolangan va muhir bilan tasdiqlangan xarajatlar smetasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi so'rovnoma, uni g'aznachilik bo'linmasiga taqdim qilingan kunning keyingi ish kunidan kechikmagan muddatda, byudjet mablag'ining taqsimlovchiga keyinchalik uni tegishli moliya organlariga taqdim etish uchun qaytariladi.

Yuridik va moliyaviy majburiyatlar bilan band bo'lmagan byudjet mablag'lari mavjud bo'lmaganda va byudjet mablag'lariga so'rovnomada ko'rsatilgan xarajat turlari bo'yicha taklif qilinayotgan o'zgartirishlar kiritishning imkoni mavjud bo'lmagan hollarda, g'aznachilik bo'linmalari so'rovnomani qaytarish sabablarini ko'rsatgan holda byudjetdan mablag' oluvchilarga qaytaradilar.

Byudjet mablag'lari bo'yicha xarajatlar smetalariga tegishli moliya organlari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tashabbusi bilan o'zgartirishlar kiritilgan hollarda, ular tomonidan o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan taqdimnoma yoki ma'lumotnoma-bildirishnoma loyiq.

G'aznachilik bo'linmalari taqdimnomada taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni amalga oshirish imkonini, taklif qilinayotgan o'zgartirishlar summasini tegishli byudjet mablag'larining taqsimlovchilari bo'yicha yuridik va moliyaviy majburiyatlar, shuningdek kassa xarajatlari bilan band qilinmagan ajratilgan byudjet mablag'lari qoldiqlari bilan solishtirish orqali amalga oshiradi. G'aznachilik dasturiy majmuida keyingi yuridik va moliyaviy majburiyatlarni ro'yxatga olish va kassa xarajatlarini amalga oshirish to'xtatib qo'yilgandan so'ng, moliya organining taqdimnomasi tegishli g'aznachilik bo'linmasining vakolatli xodimlari tomonidan imzolanadi va uning muhiri bilan tasdiqlanadi.

Aytib o'tish kerakki, alohida mahalliy byudjetlarning xarajatlar tarkibi bir xil bo'lmaydi va shu mintaqadagi turli darajada bo'lgan xo'jalik va idoralarning hajmiga bog'liq bo'ladi. Davlat byudjetining trla hajmda moliyalashtiriladigan birinchi navbatdagi xarajatlarga ish hahi, ish haqidan ajratmalar, stipendiyalar, nafaqalar, ovqatlanish va dori-darmonlarni sotib olish uchun sarflanadigan xarajatlar kiritildi.

Davlat byudjeti xarajatlarining vazifa jihatidan tasnifi davlat boshqaruvi organlari, mahalliy hokimiyat organlari, shuningdek, boshqa byudjet tashkilotlari tomonidan ijro etiladigan asosiy vazifalar bo'yicha xarajatlarni guruhlashdan iborat bo'ladi. Biz byudjet tashkiloti deganda zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun davlat byudjetidan mablag' ajratish nazarda tutilgan va bu mablag' moliyalashtirishning asosiy manbai

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hisoblanadigan vazirlik, davlat qo‘mitasi, idora, davlat tashkilotini tushunamiz.

Davlat byudjeti xarajatlarning tashkiliy tasnifi byudjetdan ajratiladigan mablag‘lar ularni bevosita oluvchilar o‘rtasida taqsimlanishini aks ettiruvchi xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar va tadbirlar turlari bo‘yicha xarajatlarni guruhlashdan iborat bo‘ladi. Davlat byudjeti xarajatlarning iqtisodiy tasnifi to‘lovlarning iqtisodiy vazifasi va turlari bo‘yicha xarajatlarni guruhlashdan iborat bo‘ladi.

Budjet daromadlari va xarajatlari bo‘yicha rejaning bajarilishi haqida ma‘lumotlar bilan ta‘minlash moliya organlari budjet hisobining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu ma‘lumotlar asosida budjet ijrosi jarayoni ustidan nazorat qilish va tezkor rahbarlik amalga oshiriladi. Bu maqsadlar uchun moliya organlari budjet daromadlari va xarajatlari, bank muassasalaridagi budjetning pul mablag‘lari, budjet bo‘yicha ochilgan kreditlar va berilgan mablag‘lar, budjetlar o‘rtasidagi o‘zaro hisob-kitoblar va boshqalar hisobini yuritadi.

Moliya organlari, shuningdek, bank muassasalari tomonidan umumdavlat daromadlari va soliqlarining alohida olingan budjetlar bo‘yicha to‘g‘ri taqsimlanishi, budjet bo‘yicha tayinlanishiga qarab budjet mablag‘larini tasarruf qiluvchilar tomonidan foydalanilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi hamda budjet mablag‘larining butligini ta‘minlaydi. Moliya organlari budjet ijrosi to‘g‘risidagi oylik, chorak va yillik hisobotlarni tuzadi va budjet ijrosi natijalarini aniqlaydi. Moliya organlari o‘zlari ijro etayotgan budjetlar ijrosining buxgalteriya hisobini bevosita amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi respublika budjeti ijrosining buxgalteriya hisobini amalga oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Узбекистон Республикаси Конституцияси. -Т.: Узбекистон, 2003.
2. Узбекистон Республикаси Солик Кодекси. (Узбекистон Республикасининг «Узбекистон Республикасининг Солик кодексини тасдиқлаш тугрисида»ги 2007 йил 25 декабрдаги қонуни билан тасдиқланган).
3. Узбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги «Давлат бюджетининг газначилик ижроси тугрисида»ги Қонуни.
4. Узбекистон Республикасининг 2000 йил 14 декабрдаги «Бюджет тизими тугрисида»ги Қонуни (2005 йил 23 май, 2005 йил 19 декабрь, 2005 йил 31 декабрь ва 2007 йил 27 апрелда киритилган узгартиришлар билан).
5. Узбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонуни. 6. Узбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби тугрисида»ги Қонуни

